

UN NOU ÎNCEPUT

Ion TALOȘ

Academia Română aniversează 90 de ani de la întemeierea *Arhivei de Folclor*, cel dintâi institut academic al cărui obiect este cercetarea culturii populare. Academia Română reia totodată publicarea *Anuarului Arhivei de Folclor*, a cărui primă serie, apărută între anii 1932–1945, a fost editată de Ion Mușlea, iar seria a doua, apărută în perioada 1980–1996, a fost editată de Ion Taloș (1980–1983) și de Ion Cuceu (1987–1996).

În cele șapte volume ale primei serii, au fost publicate materiale de teren din diferite ținuturi ale României întregite, studii de folclor comparat, articole despre interesul față de folclorul românesc în operele unor autori de alte limbi, precum și texte din manuscrise vechi românești. O contribuție deosebit de importantă a adus *Anuarul* prin publicarea bibliografiei anuale a cercetărilor de etnografie și folclor românesc.

Anuarul a fost bine primit în publicații străine încă de la primul volum (Fritz Böhm), iar în țară s-a apreciat că „a înlocuit diletantismul” (M. Eliade), că publică „lucrări definitive” (H. H. Stahl) și că este „un model de publicație folcloristică românească” (Ion Bianu).

Prin colaborarea lui Ion Mușlea și prin preluarea bibliografiei anuale, *Revista de folclor*, devenită *Revista de etnografie și folclor*, care apare începând din anul 1956, poate fi considerată continuatoare a *Anuarului* clujean.

În anul 1964, Filiala Cluj a Academiei a reorganizat cercetarea etno-folclorică din capitala Ardealului, constituind, sub conducerea lui Ion Mușlea, Secția de etnografie și folclor, al cărei profil includea acum atât folclorul literar românesc, cât și cel maghiar și săsesc din Transilvania, folclorul muzical și cel coregrafic, precum și etnografia. În anul 1980 a fost reluată vechea publicație a Academiei, sub titlul impus – *Anuarul de Folclor* –, al cărui profil reflecta structura noii instituții. Deși cu titlu întrucâtva diferit, *Anuarul* a continuat revista inițiată și condusă de Ion Mușlea. În anul 1990, publicația și-a recăpătat vechea denumire – *Anuarul Arhivei de Folclor* – iar Secția, devenită Sectorul de etnografie și folclor, a fost denumită *Institutul Arhiva de Folclor*, păstrându-și profilul stabilit în 1964. În anul 1996, *Anuarul Arhivei de Folclor* și-a încetat apariția.

Cea de a doua serie a *Anuarului* a păstrat profilul stabilit prin reorganizarea din 1964 a instituției, adică a publicat studii și cercetări privitoare la cultura populară românească, maghiară și germană din România. A fost primit favorabil în publicațiile culturale din țară și în revistele de specialitate din București și Iași: *Revista de etnografie și folclor*, *Viitorul social*, *Ethnologica*, *Anuar de lingvistică și istorie literară*. Tematica abordată și colaborarea

cercetătorilor din celelalte centre academice și universitare ale țării, au făcut din *Anuarul de folclor* o publicație reprezentativă a etnografiei și folclorului la nivel național.

Interesul arătat de cercetători din Germania, Franța, Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Belgia, Marea Britanie pentru cultura noastră populară, ca și colaborarea unora dintre ei la *Anuar* au făcut ca acesta să fie semnalat în prestigioase reviste etnologice, ca *Fabula* (Göttingen), *Schweizerisches Archiv für Volkskunde* (Basel), *Lares* (Roma), *International Journal of Folklore* (Bloomington) și să ocupe locul convenit între revistele internaționale de specialitate din Europa. Semn al bunei primiri a lui în lumea științifică este faptul că, după primele două volume, *Anuarul* avea circa 200 de parteneri pentru schimb internațional de publicații.

*

Academia Română, în cadrul căreia au fost realizate cele mai de seamă cercetări cu privire la cultura populară, a decis reluarea *Anuarului Arhivei de Folclor* din anii 1932–1945 și 1980–1996, sub titlul inițial, și i-a îmbogățit profilul, după structura institutului stabilită în 1964, adăugând elemente care rezultă din evoluția societății și a științei românești contemporane. În paginile *Anuarului Arhivei de Folclor* își vor găsi locul în continuare studii și materiale culese în teren, vor fi publicate cercetări înrudite cu filologia, istoria, arheologia, sociologia, științe care contribuie deseori la explicarea apariției și a dăinuirii unor fenomene ale culturii populare, iar apartenența României la Uniunea Europeană și digitalizarea tot mai pronunțată a vieții sociale și culturale va înlesni odată în plus relevarea raporturilor noastre cu lumea romanică, a relațiilor culturale cu etniile conlocuitoare și cu popoarele țărilor vecine.

**I. ARHIVA DE FOLCLOR
A ACADEMIEI ROMÂNE
LA 90 DE ANI**

